

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОК НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ ГИПОДИНАМИИ

¹Хамраев Искандарбек Хаджиевич, ²Сенева Екатерина Антоновна

¹старший преподаватель по физической культуре и спорту, кафедра
Общественно - гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Филиал им. М. В. Ломоносова г.Ташкент

²студентка 2-го курса направления «Реклама и связь с общественностью»
группы Р2 - 22. Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова г. Ташкент, Республика
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664892>

Ритмическая гимнастика – это вид спорта, который пользуется заслуженной популярностью среди девочек и молодых женщин благодаря своей красоте, грации и пластике движений. Ее индивидуальный характер, а также музыкальное сопровождение делают ее уникальным видом спорта, способствующим развитию различных аспектов личности, в том числе и в рамках образовательного процесса по физическому воспитанию молодежи [1]. Первое, что следует отметить, это уникальные физические качества, которые развивает ритмическая гимнастика. Этот вид спорта требует гибкости, координации движений, выносливости и пластичности. Занятия ритмической гимнастикой способствуют укреплению мышц, правильному формированию осанки, развитию равновесия и ловкости. Таким образом, она является отличным средством для поддержания физического здоровья и формирования правильного образа жизни у молодежи.

Один из основных аспектов, важных для подростков и молодежи, – развитие координации движений. Ритмическая гимнастика способствует улучшению координации рук, ног и глаз, требует точности и гибкости в выполнении упражнений. Этот вид спорта помогает улучшить равновесие,

развить чувство ритма и времени, что важно для формирования гармоничной личности [2].

Как сказала знаменитая американская гимнастка Надия Команечи — «Ритм – это душа гимнаста», подчеркивая важность понимания и чувства ритма в спорте.

Кроме того, ритмическая гимнастика способствует развитию творческого мышления и эстетического восприятия. Упражнения с музыкальным сопровождением, работа с разнообразными предметами, постановка композиций требуют от спортсменок не только физических навыков, но и творческого подхода. Это способствует развитию художественного вкуса, формированию чувства прекрасного и умению выражать свои эмоции и чувства через движения.

Еще одним важным аспектом развития, который поддерживает ритмическая гимнастика, является эстетическое воспитание.

Гармоничные движения, выразительность, умение передавать эмоции через пластические композиции — все это способствует формированию культуры тела и души у молодежи. Упражнения с лентами, обручами, мячами и булавами требуют от студенток не только физической подготовки, но и творческого подхода к каждому движению. Этот аспект важен не только для спорта, но и для формирования художественного вкуса и эстетического восприятия у подрастающего поколения [3]. Кроме того, ритмическая гимнастика развивает самодисциплину, постоянство и усердие.

Для достижения успеха в этом виде спорта требуется постоянная тренировка, строгий режим дня, соблюдение питания и режима тренировок. Эти качества, передаваемые молодым людям через ритмическую гимнастику, несомненно, являются полезными и в других сферах жизни, таких как учеба, работа, взаимоотношения с окружающими. Важным аспектом является также психологическое воздействие ритмической гимнастики на молодежь. Этот вид спорта требует сосредоточенности, настойчивости и самодисциплины. Работа над собой, умение преодолевать трудности и достигать поставленных

целей формируют у молодых спортсменок уверенность в себе, волю к победе и умение работать в команде [4]. Эти качества имеют большое значение не только в спорте, но и в повседневной жизни, помогая молодежи успешно справляться с жизненными вызовами.

Главные правила при занятиях ритмической гимнастикой включают в себя следующие аспекты:

1. Правильная техника и безопасность: Успех в ритмической гимнастике зависит от правильной техники выполнения упражнений. Преподаватель должен обеспечить, использование студентками выполнение правильной техники для выполнения каждого элемента и предупреждение травм. Для этого важно строго соблюдать правила безопасности и гарантировать правильное оснащение для занятий.

2. Регулярные и систематические тренировки: Ритмическая гимнастика требует тщательной подготовки и постоянной практики. Студентки должны посещать тренировки регулярно, чтобы поддерживать и улучшать свои навыки и физическую форму. Систематические тренировки также помогают улучшить координацию и ловкость.

3. Уважение к тренеру и товарищам по команде: Важно воспитывать у студенток уважением к тренеру и друг другу. Это помогает создать благоприятную атмосферу на тренировках, способствует коллективной работе и содействует достижению лучших результатов.

4. Усердие и самодисциплина: Студентки должны быть готовы к упорному труду, так как ритмическая гимнастика требует не только физических навыков, но и высокой степени самодисциплины и выдержки. Усердие и самодисциплина необходимы для постоянного улучшения навыков и достижения результатов.

5. Поддержка и позитивное мышление: Отношения между студентками и их преподавателем должны быть основаны на взаимном уважении и поддержке. Позитивное мышление и мотивация помогают ученикам стать более уверенными и успешными в своих выступлениях.

Эти правила являются фундаментальными в ритмической гимнастике и способствуют созданию продуктивной и благоприятной среды для развития навыков студенток.

Заключение. Ритмическая гимнастика играет важную роль в образовательном процессе по физическому и эстетическому воспитанию молодежи, способствуя развитию координации движений а также формированию самодисциплины. Как говорил Мартин Лютер — “Сила не в том, чтобы падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз после падения”. Обращение к популярной литературе поможет студенткам изучить различные упражнения и получить подробную информацию.

Литература:

1. Бочкарев В.Ф. Гимнастика для всех. Кыргызстан, 1989.
2. Назаренко Л.Д. Средства и методы развития двигательной координации.
3. Теория и практика физической культуры, 2003. Голомазов С.В. Точность движений. ГЦОЛИФК, 1979.
4. Иваницкий А.В. и др. Ритмическая гимнастика на ТВ. Советский спорт, 1989